

**ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕДИАТЕКСТОВ
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ**

В статье анализируются и сравниваются лингвистические аспекты статей средств массовой информации, опубликованные в течение текущего года на русском и английском языках. Исследование проводится на основе результатов компьютерной обработки корпусов, составленных студентами. Авторы показывают филологические особенности текстов и их связь с языковым поведением отечественных и зарубежных журналистов.

Ключевые слова: *коронавирус, пандемия, инфекция, СМИ, журналистика, политика.*

The article analyzes and compares the linguistic aspects of mass media articles published in Russian and English during the current year. The study is based on the results of computer processing of cases compiled by students. The authors show the philological features of the texts and their connection with the language behavior of domestic and foreign journalists.

Keywords: *coronavirus, pandemic, infection, mass media, journalism, politics.*

Цель: научиться анализировать большие объёмы лингвистических текстовых данных с помощью языка программирования Python.

Объект исследования: публицистические статьи русских и англоязычных изданий в период с 1 марта по 30 октября 2020 года.

Задачи: установить семантическое поле, выявить информативность и модальность, изучить частотность употребления конкретных слов и построить по полученным данным график.

Актуальность: Искусственный интеллект, охвативший все сферы человеческой деятельности, не остановился и перед живым словом. Так, обработка естественного языка стала одной из сфер применения информационных технологий, активно развивающейся и вносящей вклад в научное осмысление языка во всех аспектах его употребления.

Обработка естественного языка (англ. Natural Language Processing, NLP) – это научное направление, стоящее на стыке информационных технологий, искусственного интеллекта и лингвистики и связанное с взаимодействием между искусственными (компьютерными) и естественными (человеческими) языками. Таким образом, NLP относится

к области взаимодействия человека и компьютера. Большинство задач, которое решает NLP, ставит своей целью обучить машину понимать естественный язык, то есть предоставить компьютеру возможность извлекать смысл из вводимых на естественном языке данных. Другие же задачи связаны с генерированием самого естественного языка.

Современные алгоритмы NLP опираются на машинное, и в особенности на статистическое, обучение. Парадигма машинного обучения отличается от парадигмы большинства попыток обработки языка, бытовавших ранее. Так, предыдущие способы выполнения задач по обработке языка обычно включали прямое ручное кодирование больших наборов правил. Парадигма нового, машинного обучения предлагает вместо использования общих алгоритмов обучения (как правило, основанных на статистических заключениях) автоматически обучать такого рода правилам посредством анализа больших корпусов с типичными примерами реального мира. Корпус – это набор документов (или иногда отдельных предложений), которые были вручную аннотированы с правильными значениями, которые необходимо запомнить.

Огромное разнообразие алгоритмов машинного обучения было применено к задачам NLP. Эти алгоритмы принимают в качестве входных данных большой набор «признаков», которые генерируются из входных данных. Некоторые алгоритмы, использовавшиеся ранее, такие как деревья решений, создавали системы жестких правил «если-то», похожих на системы рукописных правил, бывшие в то время распространёнными повсеместно. Однако со временем всё больше исследований стало сосредотачиваться на статистических моделях, которые принимают мягкие, вероятностные решения, основанные на привязке тэгов к каждому входному объекту. Такие модели имеют то преимущество, что могут выражать относительную достоверность нескольких возможных ответов, а не только одного. Так, когда такая модель включена в качестве компонента более крупной системы, на выходе мы получаем более надёжные результаты [3].

Средствами массовой информации всё больше осознаётся ценность данных, распространяемых через социальные сети и другие каналы связи. Однако, объём такого рода информации огромен и нахождение, контекстуализация и анализ новых событий за определённый промежуток времени является трудоёмкой задачей для журналистов и медийных организаций [Мифтахова 2020: 300-303].

В этой связи инструменты обработки естественного языка могут существенно сократить время, потраченное на анализ больших объёмов данных.

В нашей работе мы пользовались программой Python 3.7 для 32-битного процессора. В качестве материала был использован студенческий корпус, в который вошли новостные статьи разных изданий с начала марта по конец октября текущего года.

I. Подготовка корпуса

- Первым шагом стал сбор материала и составление корпуса. Студентами произвольно были собраны статьи на русском и английском языках из широкого перечня доступных новостных интернет-порталов, предоставляющие к своим материалам открытый доступ.

- После того, как каждая отдельная статья была сохранена в формате .doc, файлам были даны имена по шаблону «мм.дд.гг.».

- Затем последовал этап конкатенации под одним файлом тех статей, которые были опубликованы в СМИ в одну и ту же дату.

- Собранные данные были преобразованы в читаемый Python'ом формат, а именно .txt с кодировкой utf-8.

- Полученные файлы были отсортированы в хронологической возрастающей последовательности.

- Исследуемый корпус был открыт системой с помощью модуля PlaintextCorpusReader из корпуса NLTK

II. Работа с английским корпусом

- В начале мы научили программу различать среди текста каждое отдельное слово, назвав новый корпус `worden` и применив следующую команду: `worden=corpen.words()`

- Получившийся токенизированный корпус мы преобразовали в формат текста, назвав новый корпус `texten` и применив следующую команду: `texten=nltk.Text(worden)`

- Следующим шагом стало нахождение семантического поля для отдельных слов. Учитывая текущую пандемию, мы взяли для исследования слово 'коронавирус'.

Так, для *coronavirus* [команда: `texten.similar('coronavirus')`] синонимичными оказались: covid pandemic virus world country government people president us uk the who time system lockdown situation outbreak city state infection

Для русского *коронавирус* [команда: `textru.similar('коронавирус')`] программа выдала: covid апреля это земле россия работу говорится в сша выдвижение из дней все кокусах участие а если мы она чем

Мифтаховой Р.Г. на основе аналогичных корпусов, составленных с января по май, был выявлен контекст для идентичных языковых единиц.

Так, для *коронавирус* в русскоязычном корпусе [команда: `rusog.similar('коронавирус')`] синонимичными оказались: covid а брифинге апреля карантин и из все говорится на продукты то сегодня цены передовой сообщает это всего въезде лет

и для *coronavirus* в англоязычном корпусе [команда: `engcor.similar('coronavirus')`] результаты оказались следующими: `virus us covid country world pandemic outbreak disease public who nation way new toll people patients hospital cdc day state`

Полученные данные позволяют сравнить семантические поля рассматриваемого русского и английского слова в двух временных интервалах: с января по май (исследование Мифтаховой Р.Г.) и с марта по октябрь (студенческий корпус).

Изучая результаты, полученные из работы с первым корпусом, можно заметить, что в англоязычных публикациях слово '*coronavirus*' ассоциируется с потерями (`toll`), пандемией (`pandemic`), с контролем заболеваний (`cdc`), пациентами и больными (`patients, hospital`). Интересно заметить, что нет связи этого слова с самоизоляцией. Как показывают результаты, в русскоязычных публикациях обнаруживается связь слова '*коронавирус*' с карантином, ценами, продуктами.

Результаты, полученные из работы с более поздним корпусом, показали, что русские публикации оказались более сфокусированы на реакцию зарубежных стран на вирус, а именно американцев и американской администрации в контексте шедшей предвыборной гонки (кокус, сша, выдвижение, участие). Результаты англоязычных изданий показали, что англо-саксонские страны были более направлены на освещение самой проблемы, положения внутри страны, и решение возникших трудностей местными властями (`country, government, people, president, us, uk`).

- Следующим шагом стало выявление лексического разнообразия имеющегося у нас английского корпуса. Используя команду `len(worden) / len(set(worden))`, где `len` – подсчёт словоупотреблений, а `set` – список словоформ, мы получили коэффициент лексического разнообразия равный 11.81. Данное число означает, что каждое слово в среднем употреблялось около 12 раз.

Подобная операция с русским корпусом дала результат 5.6. Сравнивая два получившихся числа, мы можем сделать вывод, что в среднем каждое русское слово употребляется в два раза реже английского, из чего следует, что русский язык в лексическом плане более богат и разнообразен.

- На завершающем этапе нашего исследования мы изучили и сравнили модальность русского и английского корпусов. Результаты представлены в нижеследующих графиках.

Согласно данным графикам, среди наиболее используемых английских модальных глаголов особенно употребителен *can*. Среди же русских модальных средств чаще всего встречаются *возможно*, *должен* (в разных грамматических формах).

Модальность часто пронизывает обсуждение или оценку каких-нибудь фактов и мыслей. Так, модальность русского корпуса основана не на эмоциональном, а логическом отношении к предмету сообщения и указывает не на экспрессивную окраску речи, а на рассудочную оценку достоверности высказываемых утверждений [Виноградов 2001: 720].

Что касается английского корпуса, то частый там глагол 'can' выражает возможность в динамическом, деонтическом или эпистемическом смысле, то есть в терминах присущей способности, допустимости или возможности определённых обстоятельств. Данный глагол обладает средней модальностью (англ. 'medium modality') и эмоциональной нейтральностью. Так, авторы не настаивают на своей точке зрения и не навязывают своё видение развивающихся событий читателям.

В рамках данной работы инструменты обработки естественного языка позволили нам относительно быстро выявить качественные лингвистические характеристики текста, а именно его лексическое разнообразие, модальность, коннотацию и другие параметры. На решение данных задач традиционным, классическим способом было бы потрачено значительно больше времени. Искусственный интеллект позволил нам научно осмыслить язык, употребляемый в медиа-пространстве, и через него лучше узнать языковую традицию и ментальность русско- и англоговорящего обществ.

ЛИТЕРАТУРА

1. Виноградов В.В. Русский язык. Грамматическое учение о слове. – 4-е изд. – М.: Рус. яз., 2001. – 720 с.
2. Мифтахова Р.Г. Выявление оттенков смысла в текстах СМИ // Материалы III Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне «Языки в диалоге культур: проблемы многоязычия в полиэтническом пространстве» (г. Уфа, 5 июня 2020 г.) / отв. ред. Р.А. Газизов. – Уфа: РИЦ БашГУ, 2020. – С. 300-303.
3. [Электронный ресурс]. URL: https://cs.hse.ru/en/ai/issa/Field_NLP (дата обращения: 20.11.2020).

© Мифтахова Р.Г., Чеботарев М.А., 2020 г.